

ЎЗБЕКИСТОНДА ПАНДЕМИЯДАН КЕЙИНГИ ИҚТИСОДИЁТНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6532444>

С.Б.Ғоибназаров

Тошкент Давлат Иқтисодиёт университети

“Инсон ресурсларини бошқариш”

кафедраси мудири, PhD, доц.

Д.И.Искандарова

Тошкент Давлат Иқтисодиёт университети

“Инсон ресурсларини бошқариш”

мутахассислиги 2-босқич магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ПФ-60-сон Фармонининг “Миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлаш” номли 3- устувор йўналишида белгиланган вазифаларга мувофиқ мамлакатимизда молия бозорини янада ривожлантиришнинг ўрни ва аҳамияти ёритилган. Шунингдек, ушбу соҳада республикамиздаги мавжуд кўрсаткичлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Иқтисодий тараққиёт, молия сектори, “Ўзбекистон Республикаси капитал бозорини ривожлантиришнинг 2021-2025 йилларга мўлжалланган стратегияси”, консолидациялашган бюджет, давлат бюджети, даромадлар, харажатлар.

Аннотация: В данной статье освещены роль и значение развития Узбекистана в соответствии с поставленными задачами по третьему приоритетному направлению «Ускоренное развитие народного хозяйства и высокие темпы роста» Указа Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы». Также проанализированы существующие показатели страны в данной сфере.

Ключевые слова: Экономическое развитие, финансовый сектор, «Стратегия развития рынка капитала Республики Узбекистан на 2021-2025 годы», сводный бюджет, государственный бюджет, доходы, расходы.

Annotation: This article highlights the role and significance of the development of Uzbekistan in accordance with the tasks set for the third priority area "Accelerated development of the national economy and high growth rates" of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev "On the Development Strategy of New

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Uzbekistan for 2022-2026". The existing indicators of the country in this area are also analyzed.

Keywords: *Economic development, financial sector, "Capital Market Development Strategy of the Republic of Uzbekistan for 2021-2025", consolidated budget, state budget, revenues, expenditures.*

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги. Маълумки, иқтисодиёт тармоқларида чуқур таркибий ўзгартиришларни амалга ошириш, товарлар ва хизматларнинг сифатли бозорини шакллантирган ҳолда рақобатбардош бозор иқтисодиётига ўтиш жараёнини жадаллаштириш, аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш ва мустаҳкамлаш, давлат активларини бошқаришда бозор тамойилларини жорий этиш мамлакат иқтисодий тараққиётининг янги босқичида муҳим аҳамият касб этади. Жумладан, Республикада молиявий секторни янада ривожлантириш макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш, валюта бозорини эркинлаштириш, юқори ликвидли товарларни сотишнинг бозор усулларини жорий этиш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар аҳолининг кенг қатламларини тадбиркорлик фаолиятига фаол жалб қилиш учун қулай шарт-шароитлар яратди ҳамда иқтисодий ислохотларни изчил давом эттириш учун мустаҳкам замин яратди.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи. Мамлакатларда молия соҳасини ривожлантириш йўллари ва унинг аҳамияти, соҳадаги муаммолар ва ечимлар тўғрисида кўплаб хорижлик ва республикадаги олимлар тадқиқот ишлари олиб борган бўлиб, улардан, М.П.Афанесев, И.В.Кривооговлар давлат молия секторини модернизациялаш мавзусида дарслик ва ўқув қўлланмалар чиқариб, унда соҳага тегишли ўз илмий таклиф ва хулосаларини беришган.

Мамлакатимизда молиявий секторни ривожлантириш усуллари ва йўналишлари бўйича А.В.Вахобов, Т.С.Маликов ҳамда Ё.Ш.Файзуллаев, И.И.Алимов ва бошқалар томонидан илмий тадқиқот ишлари олиб борилган.

Муаммони ҳал қилиш йўллари. Мамлакатимизда молия бозори барча сегментларининг уйғун ишлаши ва ривожланишини таъминлаш мақсадида Осиё тараққиёт банки ҳамда Европа тикланиш ва тараққиёт банки кўмаги билан "Ўзбекистон Республикаси капитал бозорини ривожлантиришнинг 2021-2025 йилларга мўлжалланган стратегияси" лойиҳаси ишлаб чиқилган. Бундан кўзланган асосий мақсад – Ўзбекистон молия бозорини ислох қилиш бўлиб, капитал бозорида молиявий активлар ишлаб чиқаришнинг моддий бойликларга айлантирилиши, ўз навбатида, савдо ва саноат тармоқларининг

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

ривожланишига олиб келади ва бу билан иқтисодий ўсиш рағбатлантирилади. Зеро, капитал бозори ривожланмаган мамлакатдаги аҳоли жамғарма маблағларини нисбатан яроқсиз ва самарасиз каналларга, фақатгина кўзга кўринган истеъмол маҳсулотларига ва бошқаларга сарфлайди, ёки умуман сарфламайди, натижада бу иқтисодий ўсишга катта тўсиқ бўлади. Ўзбекистон Республикаси капитал бозорини ривожлантиришнинг 2021-2025 йилларга мўлжалланган стратегия лойиҳасида кўрсатилганидек, миллий IPO/SPO фонд бозорининг шакллантирилиши мамлакатда хусусийлаштиришни ва молия бозорини ривожлантиришнинг самарали воситаси бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Илмий асосланган таклиф ва тавсиялар. Мамлакатимизда молиявий секторни янада ривожлантиришга қаратилган чора-тадбирларда фаол инвестицияларни жалб қилиш, хусусан тўғридан-тўғри инвестициялар ҳажмини оширишга қаратилган ислохотларни амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан, Ўзбекистонда 2019-2020 йилларда асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар мос равишда 195927,3 млрд сўм ва 210195,1 млрд сўм бўлган бўлса 2021 йилда эса 244962,6 млрд сўмни ташкил этган. Ушбу кўрсаткичнинг ўтган йилга нисбатан ўсиш суръати 2019-2021 йилларда мос равишда 138,1 фоиз, 95,6 фоиз, 105,2 фоизларни ташкил этган. Яъни, 2020 йилда пандемия таъсирида асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар ўтган йилга нисбатан 4,4 фоизга камайган.⁴⁹

Деярли барча ривожланган ва муваффақиятли ривожланаётган мамлакатларда молия бозорларининг яхлит ва мустақил регуляторлари мавжуд. Шунинг учун молия секторини ривожлантириш ва назорат қилиш сиёсатида молия бозорининг барча сегментларини комплекс ривожлантиришга қаратилган саъй-ҳаракатларнинг етарлича консолидация қилинмаганлиги асосий муаммолардан бири бўлмоқда.

Пандемия давридаги иқтисодиётни янада чуқурроқ ўрганиш учун учун 2020 йилда Ўзбекистон Республикасида консолидациялашган бюджетнинг асосий кўрсаткичларини таҳлил қиламиз (1-расм).

⁴⁹ Ўзбекистон Давлат статистика Қўмитаси маълумотлари: <https://www.stat.uz/uz/rasmiy-statistika/investments>

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

1-расм. 2020 йил учун Ўзбекистон Республикаси консолидациялашган бюджетининг асосий кўрсаткичлари⁵⁰

2020 йил учун Консолидациялашган бюджет 3,4 трлн.сўм (ЯИМнинг 0,5% и) ҳисобида тақчиллик билан прогноз қилинди. Йил якунлари бўйича Консолидациялашган бюджет 17,0 трлн.сўм (ЯИМнинг 2,9% и) миқдорида тақчиллик билан ижро этилди. Бюджет харажатларининг тасдиқланган параметрларга нисбатан ошиши COVID-19 оқибатида юзага келган мураккаб ижтимоий-иқтисодий вазиятда иқтисодиётни ва аҳолини қўллаб-қувватлаш зарурати билан боғлиқ бўлди. Коронавирус инфекцияси тарқалишига қарши курашиш даврида тезкор чоралар кўриш мақсадида 13,4 трлн.сўм миқдорида Инқирозга қарши курашиш жамғармаси ташкил этилди ҳамда жамғарманинг шакллантириш манбаи бўлиб халқаро молия институтларини имтиёзли кредитлари ва харажатларни мақбуллаштириш ҳисобига Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари хизмат қилди.

Кутилаётган иқтисодий самара. 2020-2021 йиллар якуни бўйича Давлат бюджети даромадларининг прогноз кўрсаткичлардан ошганлиги қайд этилди. Тушумлар прогнозининг бевосита солиқлар бўйича ортиқча бажарилганлиги жаҳон бозорида олтин нархининг прогноз кўрсаткичларидан юқори бўлганлиги билан изоҳланади. Шу билан бирга, тушумларнинг ресурс солиқлари бўйича (мол-мулк ва ер солиқлари) 11,9 трлн. сўмга пасайиши (20,3%) коронавирус пандемияси даврида имтиёзли солиқларнинг тақдим этилиши билан боғлиқ бўлди (2-расм).

⁵⁰ <https://www.mf.uz/uz/9-activity-i/874-faoliyat-test.html> сайти маълумотлари асосида тайёрланди

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

2-расм. Давлат бюджети даромадлари (млрд. сўм)⁵¹

Ушбу шаклланган давлат бюджети маблағлари мамлакатдаги ижтимоий соҳани яхшилаш ва ривожлантиришга йўналтирилади.

Жумладан:

- 2020 йилда ижтимоий нафақа олувчи оилаларнинг сони 2 бараварга - 600 минг оиладан 1,2 млн оилага ошди. 2019 йилга нисбатан ижтимоий нафақа тўловларининг ошиши 72,8 % ни ташкил этди. Ўзбекистон Республикаси Президенти қарорларига асосан 2020 йил давомида бола парвариши учун ва болали оилалар учун нафақалар икки марта узайтирилди;

- 2020 йил давомида аҳолининг ижтимоий заиф қатламини қўллаб-қувватлаш учун бир марталик моддий ёрдам кўрсатилди (1 150,2 млрд.сўм миқдорида);

- Моддий ёрдам ва кўмакка муҳтожлар (“темир дафтар”) рўйхатига киритилган оилаларга икки мартаба умумий қиймати 515,3 млрд.сўм бўлган Давлат бюджетидан бир марталик моддий ёрдам кўрсатилди, Пенсия жамғармасига эса 165,3 млрд.сўм ҳисобида маблағ ажратилди;

- “Саховат ва кўмак” жамғармаси орқали “темир дафтар” рўйхатига киритилган оилаларни молиявий қўллаб-қувватлаш учун 182,0 млрд.сўм миқдорида маблағ ажратилди;

- Тез тиббий ёрдам бригадалари ходимларига умумий миқдори 137,5 млрд. сўм бўлган бир марталик пул мукофоти берилди;

⁵¹ <https://www.mf.uz/uz/9-activity-i/874-faoliyat-test.html> сайти маълумотлари асосида тайёрланди

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

- "Вақф" хайрия жамоат фондига 150 млрд.сўм миқдорида маблағ ажратилди.⁵²

Хулоса қилиб айтганда, молиявий секторнинг ижтимоий иқтисодий моҳияти, тараққиёт қонунлари, товар-пул муносабатларини қамраб олиш соҳаси ва ижтимоий тақрор ишлаб чиқаришдаги роли жамиятнинг иқтисодий тузуми, давлатнинг табиатива функциялари билан белгиланади. Мазкур соҳани янада ривожлантириш – мамлакат иқтисодиёти ўсишини таъминлашда муҳим роль ўйнашини инобатга олган ҳолда, ишлаб чиқилган стратегия лойиҳасини тезкорлик билан ҳаётга тадбиқ этиш ва шу орқали мамлакатимиз молия бозорини янада ривожлантириш мақсадга мувофиқдир.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РҲЙҲАТИ:

Ш.М.Мирзиёев: "2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида" ПФ-60-сон Фармони "Ўзбекистон Республикаси капитал бозорини ривожлантиришнинг 2021-2025 йилларга мўлжалланган стратегияси"

Vahobov A.V., Malikov T.S. Moliya Darslik. Toshkent Moliya instituti. – Toshkent: "Noshir", 2011

Fayzullayev Yo.Sh., Azizova I.A. Srednesrochnoe byudjetnoe planirovanie // Uchebnoe posobie. –Т.: Izd-vo "info COM.UZ", 2010

<https://www.stat.uz/uz/rasmiy-statistika/investments>

<https://www.mf.uz/uz/9-activity-i/874-faoliyat-test.html>

<https://strategy.uz/index.php?news=1275&lang=uz2>

⁵² Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги расмий сайти маълумотлари: <https://www.mf.uz/uz/9-activity-i/874-faoliyat-test.html>